

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DEL HIDRURO COMPLEJO Mg_2FeH_6 Y CARACTERIZACIÓN TERMODINÁMICA Y CINÉTICA DEL SISTEMA Mg – H – Fe

J.A. Puszkiel ⁽¹⁾, F.C. Gennari ⁽¹⁾, P. Arneodo Larochette ⁽¹⁾

(1) Instituto Balseiro (UNCuyo - CNEA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro Atómico Bariloche Av. Bustillo km 9,5, R8402AGP, S. C. de Bariloche, Argentina.
E-mail (autor de contacto): jpuszkiel@cab.cnea.gov.ar

RESUMEN

En el presente estudio se llevó a cabo la síntesis del Mg_2FeH_6 por dos vías. A partir de una mezcla de polvos 2Mg – Fe, primero se aplicó la molienda mecánica en atmósfera de argón, seguida de una hidruración a alta temperatura y presión. Se obtuvo un material (MFI) compuesto por un 49 % p/p de Mg_2FeH_6 . El otro método de síntesis empleado fue la molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno, por medio de la cual no se logró sintetizar al Mg_2FeH_6 obteniéndose un material (MFHI) que sólo contenía β -MgH₂.

Las propiedades termodinámicas de los materiales obtenidos fueron estudiadas mediante la medición de isotermas de absorción / desorción, a partir de las cuales se construyó el gráfico de van't Hoff ($P_{equilibrio}$ vs. $1/T$) y se calcularon la variación de entalpía y entropía de desorción.

Con el objetivo de verificar la influencia de los procesos de síntesis sobre las propiedades cinéticas de MFI y MFHI, se efectuaron mediciones de velocidades de absorción y desorción a distintas temperaturas.

Para la caracterización de los materiales se aplicaron las técnicas de difracción de rayos – X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y calorimetría diferencial de barrido (CDB).

Palabras clave: hidrógeno, almacenamiento, hidruro complejo.

1. INTRODUCCIÓN

La utilización del hidrógeno como combustible alternativo requiere la búsqueda de nuevos materiales aptos para tal aplicación. Los hidruros complejos de metales de transición se investigan con el objetivo de emplearlos como un medio sólido de almacenamiento de hidrógeno de forma segura y eficiente. El hidruro complejo Mg_2FeH_6 posee alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno (5,5 % p/p – 150 kg H₂/m³) y mejores cinéticas de absorción/desorción que el Mg puro. Sin embargo, propiedades como su alta estabilidad ($\Delta H = -98 \pm 3$ [kJ/mol H₂] [1]) y la dificultad que presenta su síntesis (el intermetálico Mg_2Fe no se ha observado en forma estable), lo convierten en un material no tan apropiado para el almacenamiento, pero mejorable.

En el presente trabajo se estudiaron dos métodos de síntesis del Mg_2FeH_6 , y se caracterizaron termodinámica y cinéticamente los materiales obtenidos. El primer método de síntesis consistió en la molienda mecánica (MM) en atmósfera de argón de una mezcla de polvos elementales 2Mg – Fe, seguida de la hidruración a alta presión y temperatura (sinterizado) del material molido. El segundo método empleado fue la molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno de la mezcla 2Mg – Fe. Mediante el primer método se logró sintetizar un material (MFI) que contenía Mg_2FeH_6 , mientras que por medio del segundo el material obtenido (MFHI) estaba compuesto por β -MgH₂, no detectándose la presencia del Mg_2FeH_6 .

Las propiedades termodinámicas de MFI y MFHI fueron caracterizadas mediante isotermas de absorción y desorción. A partir de las isotermas se construyó el gráfico de van't Hoff, y se calcularon las entalpías y entropías de descomposición de los respectivos sistemas hidruros. Con dichos parámetros se verificó si MFI y MFHI eran termodinámicamente similares.

El estudio cinético se realizó para analizar la influencia de los métodos de síntesis y de la temperatura sobre la velocidad de absorción y desorción de hidrógeno. Para tal fin se midieron las velocidades de absorción y desorción de hidrógeno a distintas temperaturas.

La evolución de los procesos de síntesis, caracterización termodinámica y cinética, fue estudiada empleando las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y calorimetría diferencial de barrido (CDB).

2. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

El material de partida utilizado para los métodos de síntesis aplicados fue una mezcla de 10 g de polvos de magnesio y hierro, de estequiometría 2Mg – Fe. Las cristalitas de los polvos elementales empleados presentaban un tamaño superior a 1000 nm. Como se puede apreciar en las figuras 1.(a) y (b), tomadas con MEB – electrones secundarios, las partículas de Fe presentan un tamaño muy superior a las de Mg.

Figura 1. Materiales de partida. (a) – Partícula de hierro. (b) – Partículas de magnesio.

El primer método de síntesis empleado fue la MM en atmósfera inerte de argón (+99,9995 % de pureza) a una presión de ~ 0,1 MPa [1, 2] durante 100 horas. Para la MM se utilizó un molino rotatorio de baja energía con regulación magnética, modelo Uni – Ball – Mill II (Australian Scientific Instruments). Como medio de molienda fueron utilizadas 6 bolas de acero de una pulgada de diámetro. El medio de molienda y la mezcla de polvos (2Mg – Fe) se colocaron en una cámara de molienda cilíndrica. La carga se llevó a cabo en una caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad para evitar la degradación de los materiales de partida. La molienda se realizó a velocidades entre 184 – 196 rpm, la temperatura de molienda fue la ambiente (~300 K) y la relación en masa bola/polvo fue de 40:1. Con el polvo obtenido de la MM se preparó una pastilla, de ~ 6 mm diámetro y ~ 300 mg de masa, por compresión en un recipiente cilíndrico a una presión de ~ 25 MPa. Luego se introdujo la pastilla en un reactor, de modo tal que se produzca la hidruración de los materiales a 6 MPa de presión de hidrógeno, 673 K y un tiempo de ~ 15 horas. Este proceso se lo conoce con el nombre de sinterizado, y las condiciones para llevarlo a cabo fueron determinadas utilizando las referencias [1-6].

El segundo proceso de síntesis empleado fue la MMR en atmósfera de hidrógeno (+ 99,999 % de pureza) a una presión de ~0,5 MPa [7] durante 265 horas. La atmósfera de hidrógeno se recargó cada vez que se tomó una muestra, es decir a las 10, 30, 80, 140, 180 horas. La velocidad de giro de la cámara de molienda durante el proceso fue de ~196 rpm. El molino, la temperatura y la relación bola/polvo utilizados fueron los mismos que para el caso de la MM.

El estudio de la evolución del proceso de síntesis, como así también la caracterización termodinámica y cinética de los materiales obtenidos fueron llevadas a cabo mediante las siguientes técnicas:

- Difracción por Rayos X (DRX) - Equipo Philips PW 1710/01 Instruments con radiación de $\text{Cu K}_{\alpha 1}$ (monocromador de grafito).
- Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) - Equipo Philips SEM 515, con analizador dispersivo en energía (EDS – marca EDAX).
- Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) -Equipo TA Instruments 2910. Parámetros utilizados: Rampa de temperatura 278 K/min, temperatura final 673 – 723 K, flujo de argón 122 ml/min, masa de muestra ~ 10 mg.
- Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado con controlador de flujo de absorción y desorción [8].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. MÉTODOS DE SÍNTESIS

Los dos métodos de síntesis estudiados fueron la MM en atmósfera de argón seguida de una hidruración a alta presión y temperatura, y la MMR en atmósfera de hidrógeno.

3.1.1. MOLIENDA MECÁNICA (MM) MÁS SINTERIZADO

La eficiencia de la molienda mecánica se estudió mediante el análisis por DRX y MEB, figuras 2.(a), (b) y (c), de muestras tomadas a las 2 y 100 horas de molienda.

Figura 2. (a) – Difractogramas de la mezcla de polvos obtenida por MM. (b) - Fotografía por MEB a las 100 horas de MM. (c) - Fotografía por MEB a las 2 horas de MM.

De acuerdo al difractograma de la figura 2.(a), no se forma compuesto alguno durante la MM. Esto coincide con la información del diagrama de fases, donde no se ha observado la formación de intermetálicos o aleaciones entre el Mg y el Fe [9]. En las figuras 2.(b) y 2.(c) se observa que al final de la molienda se alcanza un alto grado de mezclado. Se puede apreciar que el Fe (partículas brillantes) se introdujo en la matriz de Mg (partículas opacas). Mediante el método de Scherrer se calculó el tamaño de granos al final de la MM, encontrándose que éstos se habían reducido de manera apreciable desde un tamaño inicial de los granos de los materiales de partida superior a 1000 nm a 35 nm para el Mg y 32 nm para el Fe.

La mezcla íntima de polvos obtenida por MM fue sometida al proceso de sinterizado, por medio del cual se obtuvo un material (MFI) compuesto de un 49 % p/p de Mg_2FeH_6 , 18 % p/p de MgH_2 , y remanentes de Mg y Fe. En la figura 3.(a) se puede apreciar la cinética del proceso de sinterizado y en la 3.(b) la isoterma de desorción para la obtención de los porcentajes relativos de hidruros.

Figura 3. (a) – Curva de absorción de H_2 durante el sinterizado. (b) – Isotherma de desorción a 673 K.

3.1.2. MOLIENDA MECÁNICA REACTIVA (MMR)

En el proceso de MMR se da la siguiente reacción de formación del Mg_2FeH_6 [11]:

La reacción (1) describe el proceso de formación del hidruro teniendo como intermedio al MgH_2 , donde éste actúa como componente frágil. Si bien el MgH_2 es un intermediario, se ha comprobado que los materiales de partida no reaccionan en su totalidad formando sólo dicho hidruro y luego el complejo $Mg_2FeH_{6(s)}$. A cierto tiempo de molienda comienza la formación de $Mg_2FeH_{6(s)}$ bajo el mecanismo de la reacción (1), junto con la de MgH_2 a partir de los materiales de partida [11].

La eficiencia de la MMR se estudió mediante el análisis por DRX y MEB, figuras 4.(a), (b), (c) y (d), de muestras tomadas a distintos tiempos de molienda.

La fase beta del MgH_2 aparece a las 30 horas de MMR.

Figura 4. (a) – Difractogramas de la mezcla de polvos obtenida por MMR. (b), (c), (d) - Fotografías por MEB a 10, 80 y 265 horas de MMR.

Como se puede observar en los difractogramas de la figura 4.(a), la cantidad de Mg puro fue disminuyendo progresivamente, formándose sólo $\beta - MgH_2$, el cual se detectó luego de 30 horas de molienda. El hierro ha estado presente hasta el final de la molienda, lo cual evidencia que no hubo una mezcla homogénea con el Mg. También, se evidencia una reducción del tamaño de los granos. A las 180 horas de MMR el tamaño de los granos fue de 22 nm para el Mg, 25 nm para el Fe y 16 nm para el $\beta - MgH_2$. El tamaño final alcanzado a las 265 horas fue de 20 nm para el Fe y 8 nm para el $\beta - MgH_2$ (cálculos efectuados por el método de Scherrer).

Por medio de la MMR durante 265 horas, no se logró obtener el hidruro mixto. Este resultado se le atribuyó a la naturaleza de los materiales de partida. El hierro presentaba un tamaño muy superior al magnesio. Esto no permitió el ingreso efectivo de las partículas de hierro en la matriz de magnesio, razón por la cual no existió una mezcla íntima que permitiese que la reacción (1) de formación del hidruro complejo se llevase a cabo. Se obtuvo un material (MFHI) compuesto por un 42 % p/p de $\beta - MgH_2$, y Fe sin reaccionar. El cálculo de la cantidad de $\beta - MgH_2$ se llevó a cabo por medio de la técnica CDB, figura 5.(b). La cantidad de hidrógeno absorbido por el material fue de 3,6 % p/p de H-Atómico, figura 5.(a).

Figura 5. (a) – Curva de desorción de H - Atómico a 673 K. (b) – Curvas producto del análisis por CDB.

3.2. CARACTERIZACIÓN TERMODINÁMICA

Se estudiaron las características termodinámicas de los materiales MFI y MFHI mediante la medición de isothermas de absorción y desorción. Se encontró que los procesos de absorción vienen dados por un solo plateau, pues las presiones de equilibrio del MgH_2 y Mg_2FeH_6 a una temperatura dada son muy similares. En cambio, las isothermas de desorción presentan dos plateaus, dado que las presiones de equilibrio correspondientes al MgH_2 y al Mg_2FeH_6 son distintas. Dadas las características de las isothermas de absorción y desorción de los sistemas hidruros estudiados, los ciclos de absorción / desorción presentan histéresis.

También se observó una marcada disminución de la capacidad de absorción y de desorción de hidrógeno y de las presiones de equilibrio al descender la temperatura.

Figura 6. (a) - Isotermas de absorción/desorción de MFI. (b) - Isotermas de absorción/desorción de MFHI.

Los parámetros termodinámicos, variación de entalpía (ΔH) y entropía (ΔS) de desorción, fueron determinados por medio de la construcción del gráfico de van't Hoff, utilizando las presiones de equilibrio a distintas temperaturas de las correspondientes isotermas de desorción.

Figura 7. Gráficos de Van't Hoff de los sistemas MFI y MFHI.

Los valores de ΔH y ΔS obtenidos para ambos sistemas resultaron encontrarse dentro del mismo orden, y ser concordantes con los de la literatura. Esto significa que los materiales son termodinámicamente similares.

Tabla 1. Valores de entalpías y entropías de desorción de la literatura y calculados del MgH_2 y Mg_2FeH_6 .

Desorción	MgH_2		Mg_2FeH_6	
	ΔH [kJ/mol H_2]	ΔS [J/Mol H_2 K]	ΔH [kJ/mol H_2]	ΔS [J/Mol H_2 K]
MFI (Rango de temperatura 573 – 673 K)	-79 ± 3	-140 ± 7	-87 ± 9	-147 ± 15
MFHI (Rango de temperatura 623 – 673 K)	-74 ± 6	-132 ± 9	-90 ± 30	-150 ± 40
Referencia[12]	-77 ± 4	-138 ± 3	-98 ± 3	-147 ± 9

3.3. CARACTERIZACIÓN CINÉTICA

Las medidas de cinética de absorción y desorción de los materiales MFI y MFHI se llevaron a cabo a distintas temperaturas. Las curvas de absorción de la figura 8.(a), cuya medición se llevó a cabo a volumen constante, muestran claramente que MFHI posee mayor capacidad de absorción que MFI y que ésta disminuye con la temperatura. Las mediciones de las curvas de velocidad de desorción (Fig. 8.(b)) se efectuaron a presión constante, es decir mediante un controlador de flujo. Las capacidades de desorción de MFHI son mayores a MFI, y para ambos materiales la capacidad de desorción disminuye con la temperatura. De las cinéticas de absorción y desorción medidas se puede inferir que MFHI presenta mejores propiedades cinéticas que MFI, pues absorbe / desorbe mayor cantidad de hidrógeno en menores tiempos.

A temperaturas de 623 y 573 K las cinéticas de absorción muestran dos etapas bien definidas, una primera etapa rápida donde se absorbe la mayor proporción del hidrógeno, y una segunda etapa lenta, donde prácticamente no hay absorción.

Figura 8. (a) - Cinéticas de absorción de MFI y MFHI. (b) - Cinéticas de desorción de MFI y MFHI.

4. CONCLUSIONES

El hidruro complejo Mg_2FeH_6 sólo pudo ser obtenido en una concentración del 49 % p/p a través de la MM posterior sinterizado. Si bien el Mg_2FeH_6 no se pudo sintetizar por medio de la MMR, pues la mezcla íntima de elementos no fue efectiva, se lograron menores tamaños de grano por MMR.

Se comprobó que los materiales MFI y MFHI son iguales desde el punto de vista termodinámico, pues sus ΔH y ΔS son similares. En ambos casos las capacidades y presiones de equilibrio disminuyen al descender la temperatura. En cuanto a la cinética, MFHI presenta mayores capacidades y velocidades de absorción / desorción que MFI a iguales temperaturas. En ambos casos, las capacidades de absorción / desorción disminuyen con el descenso de la temperatura. También, a temperaturas de 623 y 573 K sus velocidades de absorción presentan las etapas características descritas, es decir, una etapa rápida seguida de una lenta, donde la mayor parte del hidrógeno se absorbe en la primera etapa.

REFERENCIAS

1. J.-J. Didisheim, P. Zolliker, K. Yvon, P. Fisher, J. Schefer, M. Gubelmann, A.F. Williams "Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg_2FeH_6 , containing Octahedral FeH_6^{4-} Anions", *Inorg. Chem.* 23 (1984), p. 1953 - 1957.
2. P. Selvam, K. Yvon, "Synthesis of Mg_2FeH_6 , Mg_2CoH_5 and Mg_2NiH_4 by high - pressure sintering of the elements", *J. Hydrogen Energy*, Vol.16, No 9 (1991), p. 615 - 617.
3. J. Huot, H. Hayakawa, E. Akiba, "Preparation of the hydrides Mg_2FeH_6 and Mg_2CoH_5 by mechanical alloying followed by sintering", *JALCOM* 248 (1997), p. 164-167.
4. J. Huot, S. Boily, E. Akiba, R. Schulz, "Direct Synthesis of Mg_2FeH_6 by Mechanical Alloying", *JALCOM* 280 (1998), p. 306-309.
5. D.W. Zhou, S.L. Li, R.A. Varin, P. Peng, J.S. Liu, F. Yang, "Mechanical alloying and electronic simulation of 2Mg-Fe mixture powders for hydrogen storage", *Materials Science and Engineering*, A 427 (2006), p. 306-315.
6. S.S. Sai Raman, D.J. Davidson, J.-L. Bobet, O.N. Srivastava, "Structural and microstructural characterization of Mg-based K_2PtCl_6 type (Mg_2FeH_6) hydrogen storage material prepared by mechanical alloying", *JALCOM* 333 (2002), p. 282-290.
7. F.J. Castro, F.C. Gennari, "Effect of the nature of the starting materials on the formation of Mg_2FeH_6 ", *JALCOM* 375 (2004), p. 292-296.
8. G. Meyer, D.S Rodríguez, F. Castro, G. Fernández, "Automatic device for precise characterization of hydride forming materials", *Hydrogen Energy Progress, Proceedings of the 11th World Energy Conference*, Stuttgart, Alemania. 23 - 29 Junio (1996); p. 1293 - 1298.
9. T. Aizawa, K.- I. Haseshira, C. Nishimura, "Solid state synthesis of non-equilibrium phase in Mg-Co and Mg-Fe systems via bulk mechanical alloying", *Materials Transactions*, Vol. 44, N° 4 (2003), p. 601-610.
10. B. Bogdanovič, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche, "Thermodynamics and dynamics of the Mg-Fe-H system and its potential for thermochemical thermal energy storage", *JALCOM* 345 (2002), 77-89.
11. F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa, "Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties". *JALCOM* 339 (2002), p. 261-267.
12. Y.G. Konstanchuk, E. Ivanov, M. Pezdat, B. Darriet, V. Boldyrev, P.Hagenmuller, "The Hydriding Properties of a Mechanical Alloy with Composition Mg - 25 % Fe", *Journal of Less-Common Metals*, 131 (1987), 181 - 189.